

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

**Progetto BRIC RE-SET 2023-2025
Modello STAMP della Direttiva
Seveso – Report**

15-07-2023

Report del modello STAMP della Direttiva Seveso

Roma, 15/07/2023

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Sommario	3
Indice delle figure	4
Indice delle tabelle	5
Lista degli acronimi.....	6
1 Introduzione	7
2 Il modello STAMP	7
3 Il modello STAMP della Direttiva Seveso	9
3.1 Autorità legislative e regolamentari.....	11
3.2 Commissione ispettiva	12
3.3 Gestore	13
3.4 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	14
3.5 Servizio Prevenzione e Protezione	15
3.6 Ufficio risorse umane	17
3.7 Ufficio manutenzione.....	17
3.8 Coordinatore delle emergenze	18
3.9 Manutentore	20
3.10 Operatore	21
3.11 Altri elementi della struttura di controllo	22
4 Prossime attività.....	23
5 Bibliografia	24

Indice delle figure

Figura 1: Generica SCS, con controllore automatico e controllore umano, azioni di controllo e feedback.	8
Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso (SCS-Seveso-v0.1).	10
Figura 3: Estratto della SCS relativo alle autorità legislative e regolamentari (SCS-Seveso-v0.1_Autorità).	12
Figura 4: Estratto della SCS relativo alla commissione ispettiva (SCS-Seveso-v0.1_CommissioneIspettiva).	13
Figura 5: Estratto della SCS relativo al gestore (SCS-Seveso-v0.1_Gestore).	14
Figura 6: Estratto della SCS relativo al RSPP (SCS-Seveso-v0.1_RSPP).	15
Figura 7: Estratto della SCS relativo al SPP (SCS-Seveso-v0.1_SPP).	16
Figura 8: Estratto della SCS relativo all'ufficio risorse umane (SCS-Seveso-v0.1_RisorseUmane).	17
Figura 9: Estratto della SCS relativo all'ufficio manutenzione (SCS-Seveso-v0.1_Manutenzione).	18
Figura 10: Estratto della SCS relativo al coordinatore delle emergenze (SCS-Seveso-v0.1_Emergenze).	19
Figura 11: Estratto della SCS relativo al manutentore (SCS-Seveso-v0.1_Manutentore).	20
Figura 12: Estratto della SCS relativo all'operatore (SCS-Seveso-v0.1_Operatore).	21
Figura 13: Estratto della SCS relativo ai fornitori e appaltatori (SCS-Seveso-v0.1_FornitoriAppaltatori).	22
Figura 14: Estratto della SCS relativo al Sistema Informativo aziendale (SCS-Seveso-v0.1_SistemaInformativo).	22

Indice delle tabelle

Tabella 1: Descrizione delle relazioni delle autorità legislative e regolamentari.	11
Tabella 2: Descrizione delle relazioni della commissione ispettiva.	13
Tabella 3: Descrizione delle relazioni del gestore.	13
Tabella 4: Descrizione delle relazioni del RSPP.	15
Tabella 5: Descrizione delle relazioni del SPP.	16
Tabella 6: Descrizione delle relazioni dell'ufficio risorse umane.	17
Tabella 7: Descrizione delle relazioni dell'ufficio manutenzione.	18
Tabella 8: Descrizione delle relazioni del coordinatore delle emergenze.	19
Tabella 9: Descrizione delle relazioni del manutentore.	20
Tabella 10: Descrizione delle relazioni dell'operatore.	21
Tabella 11: Prossime attività relative al modello STAMP, deadline e responsabilità.	23

Lista degli acronimi

CTR: Comitato Tecnico Regionale

ISPRA: Istituto Superiore per la PRotezione Ambientale

OS: Obiettivo Specifico

PIR: Prevenzione degli Incidenti Rilevanti

RSPD: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SCS: Safety Control Structure

SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza

SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione

STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process

STPA: System-Theoretic Process Analysis

UNI: Ente Italiano di Normazione

UO: Unità Operativa

1 Introduzione

Questo report descrive il modello STAMP della Direttiva Seveso elaborato all'interno del WP1.2 relativo all'obiettivo OS1 "Modellazione del sistema socio-tecnico".

Il modello STAMP consente di creare una mappatura funzionale della Direttiva Seveso III (European Union, 2012; Repubblica Italiana, 2015) e delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione prescritti, evidenziando i diversi agenti coinvolti e le relazioni di controllo e feedback che intercorrono tra loro.

Il report si compone in particolare delle seguenti sezioni:

- una descrizione sintetica del modello STAMP, in termini di obiettivi, peculiarità, elementi costituenti;
- una descrizione del modello STAMP sviluppato in una versione preliminare e relativo all'implementazione della Direttiva Seveso III (STAMP as-is);
- una sintesi delle prossime attività relative alla revisione e validazione del modello STAMP sviluppato.

2 Il modello STAMP

Lo STAMP è un modello sistemico che permette la mappatura di sistemi socio-tecnici, ovvero sistemi caratterizzati da stretti legami e da interazioni multiple tra componenti tecniche, umane e organizzative (Shaban et al., 2022). Il modello STAMP consente di catturare la complessità di tali sistemi, evidenziando gli elementi del sistema controllato / analizzato (e.g., processo industriale), i controllori e le relazioni che intercorrono tra loro.

È un modello di causalità degli incidenti basato sulla teoria dei sistemi, che si concentra sia sulle operazioni del sistema sia sui processi di gestione relativi al sistema in esame (Leveson, 2012). In tale modello, la sicurezza è considerata come un risultato di un controllo continuo gestito da vari elementi del sistema socio-tecnico, considerato adattivo (Leveson, 2004). In STAMP, i sistemi sono costituiti da componenti interrelati che sono mantenuti in uno stato di equilibrio dinamico da loop di feedback di informazione e controllo (Leveson, 2004). In tale contesto, gli incidenti derivano dalle interazioni all'interno del sistema, piuttosto che dal guasto di singoli componenti: l'applicazione di STAMP consente di identificare e mitigare i pericoli del sistema concentrandosi sulle relazioni e sulle dipendenze tra i componenti del sistema. L'elemento di base di un modello STAMP è la Safety Control Structure, cioè una rappresentazione schematica che mappa tutte le interazioni tra i vari componenti del sistema. In una prima fase, l'applicazione di STAMP richiede l'identificazione di tutti i pericoli del sistema e, di conseguenza, dei vincoli di sicurezza che ne derivano. Dopo aver individuato i vincoli di sicurezza, è possibile costruire la struttura gerarchica SCS che impone gli stessi vincoli al sistema, garantendone così la sicurezza. Per sviluppare la SCS, il primo passo consiste nel selezionare tutte le variabili che devono essere rilevate da sensori (siano essi tecnologici o umani, organizzativi) dedicati. Queste variabili misurate vengono poi trasmesse al controllore come feedback. Il controllore analizza il feedback per generare le effettive variabili controllate.

Queste ultime vengono poi inviate agli attuatori, che le azionano nel processo controllato come azioni di controllo. Tra i diversi livelli gerarchici della SCS, uno scambio graficamente indicato con una freccia verso il basso fornisce le informazioni necessarie per imporre vincoli di sicurezza al livello sottostante, mentre uno scambio rappresentato con una freccia verso l'alto fornisce un feedback sull'efficacia dei vincoli soddisfatti. Una possibile rappresentazione grafica della SCS con evidenza di diversi controllori, azioni di controllo e feedback è mostrata in Figura 1.

Figura 1: Generica SCS, con controllore automatico e controllore umano, azioni di controllo e feedback.

Il modello STAMP si concretizza mediante la tecnica denominata STPA (System-Theoretic Process Analysis) volta ad analizzare proattivamente le potenziali cause di incidenti durante il loro sviluppo in modo da poter eliminare o controllare i pericoli e prevenire possibili perdite (Leveson and Thomas, 2018).

3 Il modello STAMP della Direttiva Seveso

Al fine di sviluppare il modello STAMP relativo all'implementazione della Direttiva Seveso (STAMP as-is), sono necessari i seguenti input:

- (i) Direttiva Seveso III (European Union, 2012, Repubblica Italiana, 2015)
- (ii) norme tecniche relative al sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, tra cui UNI 10617:2019 (UNI, 2019) e UNI 10616:2022 (UNI, 2022)
- (iii) esempi di processi produttivi di aziende del settore Seveso, (iv) interviste a esperti (e.g. ispettori, manager, operatori).

In particolare, la Direttiva Seveso III ha l'obiettivo di regolamentare e stabilire precise linee guida per la prevenzione e il controllo di incidenti rilevanti che possono verificarsi in un impianto in cui è previsto l'utilizzo di sostanze pericolose. L'analisi critica della Direttiva Seveso III, delle norme tecniche relative al sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, di esempi di processi produttivi di aziende del settore Seveso hanno consentito di ottenere la versione preliminare del modello STAMP riportato in Figura 2. La revisione e la validazione di tale versione saranno possibili grazie alla conduzione di interviste con esperti. Si noti come la rappresentazione offerta si riferisca alla prima versione (v01), che richiederà opportune validazioni e aggiustamenti durante la fase di validazione con i delegati aziendali coinvolti nel progetto.

L'insieme di attori coinvolti, gli obblighi, i ruoli e le responsabilità definite nella Direttiva sono stati mappati nella SCS in modo da creare una rappresentazione delle strutture di controllo del sistema. La SCS di Figura 2 fornisce un riferimento generale della Direttiva per la realizzazione di un SGS, la stesura della documentazione, la gestione delle informazioni, delle comunicazioni e delle azioni correttive volte a prevenire gli incidenti per tutte le organizzazioni che rientrano negli adempimenti della Direttiva. In tal senso, questo modello è generale poiché può essere applicabile ad ogni tipo di organizzazione che utilizza sostanze pericolose, indipendentemente dai processi industriali e produttivi coinvolti. Nei seguenti paragrafi, viene fornita una descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) della SCS, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva.

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso (SCS-Seveso-v0.1).

3.1 Autorità legislative e regolamentari

Al vertice del modello si trovano le autorità legislative e regolamentari. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA e CTR, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori.

La programmazione annuale delle ispezioni si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti, che tiene conto dei seguenti criteri:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Nella Direttiva sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni. In Tabella 1 sono descritte le relazioni che esistono tra le autorità legislative e regolamentari e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 3.

Tabella 1: Descrizione delle relazioni delle autorità legislative e regolamentari.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> • Commissione ispettiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto finale sulla sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> • Gestore 	<ul style="list-style-type: none"> • Direttive • Normative 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno

Figura 3: Estratto della SCS relativo alle autorità legislative e regolamentari (SCS-Seveso-v0.1_Autorità).

3.2 Commissione ispettiva

L'ispezione vera e propria dello stabilimento è a carico della commissione ispettiva. Quest'ultima ha il compito di valutare e ispezionare tutta la documentazione fornita dal gestore al fine di identificare eventuali discostamenti dalla Direttiva e fornire azioni correttive da apportare ai fini della prevenzione di incidenti rilevanti. In Tabella 2 sono descritte le relazioni che esistono tra la commissione ispettiva e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 4.

Si noti come il feedback "Documentazione" comprenda tutti i documenti significativi per lo svolgimento dell'ispezione, ossia:

- i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza PIR;
- i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni;
- i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti ispezioni;
- il rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- gli atti conclusivi dell'istruttoria tecnica sul Rapporto di sicurezza o la documentazione attestante lo stato di avanzamento;
- i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della conclusione dell'istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi delle eventuali prescrizioni formulate;
- il Piano di Emergenza Interna;
- il Piano di Emergenza Esterna, o un suo stralcio significativo;

- una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento;
- la Commissione acquisisce inoltre:
- le schede dell'analisi dell'esperienza operativa;
- la lista di riscontro per le ispezioni SGS-PIR;
- la tabella di riepilogo “Eventi incidentali - misure adottate”.

Tabella 2: Descrizione delle relazioni della commissione ispettiva.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> • Gestore 	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni e/o raccomandazioni • Notifica di ispezione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto sulla sicurezza • Documentazione • Documento politica di prevenzione di incidenti rilevanti
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> • Autorità legislative e regolamentari 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto finale sulla sicurezza

Figura 4: Estratto della SCS relativo alla commissione ispettiva (SCS-Seveso-v0.1_CommissioneIspettiva).

3.3 Gestore

Il gestore è qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto in cui sono presenti sostanze pericolose, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso. In Tabella 3 sono descritte le relazioni che esistono tra il gestore e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 5.

Tabella 3: Descrizione delle relazioni del gestore.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> RSPP 	<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione, gestione e coordinamento Cambiamenti e modifiche d'impianto e sostanze 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione dei rischi Notifica eventi (quasi incidenti, incidenti)
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta interventi 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> Autorità legislative e regolamentari 	<ul style="list-style-type: none"> Direttiva Normative 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
<ul style="list-style-type: none"> Commissione ispettiva 	<ul style="list-style-type: none"> Prescrizioni e/o raccomandazioni Notifica di ispezione 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto sulla sicurezza Documentazione Documento politica di prevenzione di incidenti rilevanti

Figura 5: Estratto della SCS relativo al gestore (SCS-Seveso-v0.1_Gestore).

3.4 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP è la figura giuridica responsabile della sicurezza dell'impianto, ha il compito di organizzare la struttura del SGS e di informare le autorità competenti dei processi coinvolti nell'impianto, unitamente alla valutazione dei rischi ad essi associati e l'adozione di idonee misure di sicurezza. In

Tabella 4 sono descritte le relazioni che esistono tra il RSPP e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 6.

Tabella 4: Descrizione delle relazioni del RSPP.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta interventi 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
<ul style="list-style-type: none"> SPP 	<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione, gestione e coordinamento Controllo e revisione PIR 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione dei rischi
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio risorse umane 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta informazioni sul personale 	<ul style="list-style-type: none"> Ruoli e responsabilità del personale
<ul style="list-style-type: none"> Sistema Informativo aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> Gestore 	<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione, gestione e coordinamento Cambiamenti e modifiche d'impianto e sostanze 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione dei rischi Notifica eventi (quasi incidenti, incidenti)

Figura 6: Estratto della SCS relativo al RSPP (SCS-Seveso-v0.1_RSPP).

3.5 Servizio Prevenzione e Protezione

Il SPP ha il compito di identificare, valutare, e gestire i rischi associati ai processi industriali e alle loro modifiche, garantendo adeguate misure di controllo per la prevenzione e protezione di rischi e incidenti. Il SPP garantisce la sicurezza di chi lavora nella struttura, collabora alla

stesura del documento di valutazione dei rischi, gestisce le richieste e l'attuazione dei cambiamenti nelle normative e procedure, nei processi e nelle tecnologie. Si occupa della comunicazione di tali cambiamenti e del loro monitoraggio per valutarne l'efficacia. In Tabella 5 sono descritte le relazioni che esistono tra il Servizio Protezione e Prevenzione e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 7.

Tabella 5: Descrizione delle relazioni del SPP.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta interventi 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto sugli interventi
<ul style="list-style-type: none"> Coordinatore delle emergenze 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di simulazione emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto sulla simulazione emergenza
<ul style="list-style-type: none"> Operatore 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta segnalazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Segnalazione infortuni e quasi incidenti Segnalazione deficienze attrezzature
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> RSPP 	<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione, gestione e coordinamento Controllo e revisione PIR 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione dei rischi

Figura 7: Estratto della SCS relativo al SPP (SCS-Seveso-v0.1_SPP).

3.6 Ufficio risorse umane

L'ufficio risorse umane si occupa della gestione dei lavoratori all'interno dell'organizzazione. Ha il compito di verificare le esperienze dei lavoratori e la loro consapevolezza riguardo i rischi connessi alla loro attività e di fornire corsi di formazione adeguati tenendo traccia dei ruoli, delle responsabilità e delle competenze di ciascun lavoratore. In Tabella 6 sono descritte le relazioni che esistono tra l'ufficio risorse umane e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 8.

Tabella 6: Descrizione delle relazioni dell'ufficio risorse umane.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Operatore 	<ul style="list-style-type: none"> Corsi di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> Certificati
<ul style="list-style-type: none"> Manutentore 	<ul style="list-style-type: none"> Corsi di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> Certificati
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> RSPP 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta informazioni personale 	<ul style="list-style-type: none"> Ruoli e responsabilità del personale

Figura 8: Estratto della SCS relativo all'ufficio risorse umane (SCS-Seveso-v0.1_RisorseUmane).

3.7 Ufficio manutenzione

L'ufficio manutenzione gestisce e coordina le attività di manutenzione delle attrezzature all'interno dell'impianto. Le misure di manutenzione devono essere mirate alla prevenzione di incidenti legati all'invecchiamento e al malfunzionamento dei componenti del sistema. In

Tabella 7 sono descritte le relazioni che esistono tra l'ufficio manutenzione e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 9.

Tabella 7: Descrizione delle relazioni dell'ufficio manutenzione.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Manutentore 	<ul style="list-style-type: none"> Piano di manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto sugli interventi
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> RSPP SPP Gestore 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta interventi Richiesta interventi Richiesta interventi 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno Rapporto sugli interventi Nessuno

Figura 9: Estratto della SCS relativo all'ufficio manutenzione (SCS-Seveso-v0.1_Manutenzione).

3.8 Coordinatore delle emergenze

Il coordinatore delle emergenze è l'operatore incaricato di organizzare delle simulazioni relative a scenari di pericolo. Tali simulazioni consentono di verificare il comportamento del sistema in caso di emergenza in termini di: (i) efficacia delle misure contenitive, (ii) tempi di risposta, (iii) comportamento dei lavoratori. Esso si attiene alle linee guida fornite dal piano di emergenza interno ed esterno redatto dal SPP. In Tabella 8 sono descritte le relazioni che

esistono tra il coordinatore delle emergenze e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 10.

Tabella 8: Descrizione delle relazioni del coordinatore delle emergenze.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> SPP 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di simulazione emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto sulla simulazione emergenza

Figura 10: Estratto della SCS relativo al coordinatore delle emergenze (SCS-Seveso-v0.1_Emergenze).

3.9 Manutentore

Il manutentore è l'operatore che si occupa delle attività di manutenzione delle attrezzature all'interno dell'impianto. In Tabella 9 sono descritte le relazioni che esistono tra il manutentore e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 11.

Tabella 9: Descrizione delle relazioni del manutentore.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio manutenzione Ufficio risorse umane 	<ul style="list-style-type: none"> Piano di manutenzione Corsi di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto sugli interventi Certificati

Figura 11: Estratto della SCS relativo al manutentore (SCS-Seveso-v0.1_Manutentore).

3.10 Operatore

L'operatore si occupa delle attività all'interno dell'impianto agendo sui processi e attrezzature. In Tabella 10 sono descritte le relazioni che esistono tra l'operatore e gli altri componenti del sistema, inoltre sono identificate le azioni di controllo e feedback coinvolti tra gli elementi. Tali relazioni sono rappresentate graficamente in Figura 12.

Tabella 10: Descrizione delle relazioni dell'operatore.

Controllore di	Azioni di controllo imposte sulle entità controllate	Feedback inviato dalle entità controllate
<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
Controllato da	Azioni di controllo imposte dalle entità controllori	Feedback inviato alle entità controllori
<ul style="list-style-type: none"> SPP 	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta segnalazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Segnalazione infortuni e quasi incidenti Segnalazioni deficienze attrezzature
<ul style="list-style-type: none"> Ufficio risorse umane 	<ul style="list-style-type: none"> Corsi di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> Certificati

Figura 12: Estratto della SCS relativo all'operatore (SCS-Seveso-v0.1_Operatore).

3.11 Altri elementi della struttura di controllo

Nella SCS sono presenti anche ulteriori blocchi che rappresentano degli elementi che non forniscono controlli specifici, ma che sono utili a mappare delle informazioni essenziali contenute nella Direttiva Seveso III. In particolare:

- i fornitori e appaltatori, che forniscono prodotti o servizi all'organizzazione, hanno il compito di garantire l'integrità e la qualità dei servizi e prodotti forniti (Figura 13);
- il Sistema Informativo aziendale, tipicamente un sistema di archiviazione delle informazioni, in cui è raccolta la documentazione relativa ai processi aziendali (e.g., rapporto sulla sicurezza, rapporto sugli interventi) (Figura 14).

Figura 13: Estratto della SCS relativo ai fornitori e appaltatori (SCS-Seveso-v0.1_FornitoriAppaltatori).

Figura 14: Estratto della SCS relativo al Sistema Informativo aziendale (SCS-Seveso-v0.1_SistemaInformativo).

4 Prossime attività

Il modello STAMP qui riportato necessita di future attività di revisione e validazione per complementare la conoscenza documentale con quella più operativa così come a disposizione di ispettori e operatori di impianto.

In particolare, come concordato durante il kick-off meeting, è previsto che le UO coinvolte realizzino le attività riportate in Tabella 11 secondo le date evidenziate.

Tabella 11: Prossime attività relative al modello STAMP, deadline e responsabilità.

WP	Attività	Deadline	UO responsabile
WP1.1	Organizzazione di interviste per la validazione del modello STAMP	30/07	Sapienza
WP1.2			INAIL
WP1.1	Organizzazione di interviste con manager e operatori delle aziende selezionate per i casi di studio	30/09	UniMe
WP1.2			

5 Bibliografia

- European Union (2012). *Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC.*
- Leveson N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42, 237-270.
- Leveson N., Thomas J.P. (2018). *STPA Handbook*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Leveson, N. (2012). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Repubblica Italiana (2015). *Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.*
- Shaban A., Abdelwahed A., Di Gravio G., Afefy I.H., Patriarca R. (2022). A systems-theoretic hazard analysis for safety-critical medical gas pipeline and oxygen supply systems. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 77, 104782.
- UNI (2019). *UNI 10617:2019. Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali.*
- UNI (2022). *UNI 10616:2022. Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 10617.*

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

**Progetto BRIC RE-SET 2023-2025
Validazione del modello STAMP
della Direttiva Seveso con esperti
– Report**

25-10-2023

Report della validazione del modello STAMP della Direttiva Seveso con esperti

Roma, 25/10/2023

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Sommario	3
Indice delle figure.....	4
Indice delle tabelle	5
Lista degli acronimi.....	6
1 Introduzione	7
2 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (pre-validazione).....	7
3 Processo di validazione con gli esperti.....	9
4 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (post-validazione)	9
4.1 Principali considerazioni degli esperti.....	12
4.2 Aspetti oggetto di ulteriori discussioni	12
5 Prossime attività.....	12
6 Bibliografia	13

Indice delle figure

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso (derivante da analisi documentale – pre-validazione).	8
Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso (post-validazione).	11

Indice delle tabelle

Tabella 1: Prossime attività, deadline e responsabilità 12

Lista degli acronimi

HSE: Health, Safety and Environment

INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSGS: Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SCS: Safety Control Structure

SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza

STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process

UNI: Ente Italiano di Normazione

UO: Unità Operativa

WP: Work Package

IFA: Informazione, Formazione e Addestramento

DS: Dispositivi di Sicurezza

RdS: Rapporto di Sicurezza

1 Introduzione

Questo report descrive il processo e i risultati ottenuti della validazione del modello STAMP della Direttiva Seveso (precedentemente sviluppato – cfr. “Modello STAMP della Direttiva Seveso - Report” redatto in data 15/07/2023) attraverso la conduzione di interviste con esperti. La revisione e la validazione del modello STAMP rappresentano delle fasi cruciali all’interno del WP1.2 relativo all’obiettivo OS1 “Modellazione del sistema socio-tecnico”: tali fasi consentono di integrare la conoscenza documentale con quella più operativa a disposizione di ispettori afferenti a diverse istituzioni.

Il report si compone in particolare delle seguenti sezioni:

- una sintesi del modello STAMP sviluppato grazie all’analisi documentale e precedentemente all’esecuzione di interviste con esperti;
- una descrizione sintetica del processo di organizzazione e conduzione delle interviste;
- una descrizione dei risultati ottenuti durante tali interviste, in termini del modello STAMP ottenuto e delle principali considerazioni emerse;
- una sintesi delle prossime attività relative al modello STAMP;
- i rapporti delle diverse interviste condotte (in Appendice).

2 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (pre-validazione)

La versione preliminare del modello STAMP della Direttiva Seveso (Figura 1) è stata sviluppata analizzando i seguenti input:

- (i) Direttiva Seveso III (European Union, 2012, Repubblica Italiana, 2015)
- (ii) norme tecniche relative al sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, tra cui UNI 10617:2019 (UNI, 2019) e UNI 10616:2022 (UNI, 2022)
- (iii) esempi di processi produttivi di aziende del settore Seveso, (iv) interviste a esperti (e.g. ispettori, manager, operatori).

In particolare, la Figura 1 mostra la SCS della Direttiva Seveso, i.e. una rappresentazione delle strutture di controllo del sistema in termini di attori coinvolti, obblighi, ruoli e responsabilità. La SCS di Figura 1 fornisce un riferimento generale della Direttiva per la realizzazione di un SGS, la stesura della documentazione, la gestione delle informazioni, delle comunicazioni e delle azioni correttive volte a prevenire gli incidenti per tutte le organizzazioni che rientrano negli adempimenti della Direttiva. In tal senso, questo modello è generale poiché può essere applicabile ad ogni tipo di organizzazione che utilizza sostanze pericolose, indipendentemente dai processi industriali e produttivi coinvolti. Nel documento “Modello STAMP della Direttiva Seveso - Report” (redatto in data 15/07/2023) vi è una descrizione degli attori (i.e., blocchi) della SCS, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso (derivante da analisi documentale – pre-validazione).

3 Processo di validazione con gli esperti

Nei mesi di settembre e ottobre 2023, sono state organizzate delle interviste con n. 7 esperti in remoto. Tutte queste interviste sono state organizzate nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello STAMP e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte dell'esperto intervistato.

A fronte di ciascuna intervista, si è prodotto un rapporto dell'intervista che sintetizza i suggerimenti e le revisioni fornite da ciascun esperto, il modello STAMP discusso durante l'intervista, il modello STAMP finale ottenuto implementando i commenti degli esperti. I rapporti di tali interviste sono riportati in Appendice al presente documento.

Le interviste condotte hanno avuto una durata complessiva di 835 minuti (circa 14 ore) e hanno permesso di revisionare tutti gli attori e tutte le interazioni mappate nella versione preliminare del modello STAMP, in termini sia di tipologia / contenuto dell'interazione sia di terminologia. Durante ogni intervista, è stata discussa una versione del modello STAMP già revisionata grazie ai suggerimenti e alle modifiche proposte nelle interviste precedenti.

Al fine di caratterizzare gli esperti coinvolti durante le interviste e raccogliere le loro opinioni in merito all'utilità, al grado di comprensione, a eventuali criticità e possibili miglioramenti del modello STAMP della Direttiva Seveso è stato predisposto un modulo Google, disponibile al link: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnX-vOaV5x-vNlcjyNh8vgrzWPOCDP-yWUTvW3i3udNUzFMg/viewform>. Nelle prossime settimane, questo modulo verrà diffuso agli esperti intervistati.

Infine, un'ulteriore intervista con un singolo esperto è stata organizzata al fine di discutere gli obiettivi e le fasi critiche del progetto, congiuntamente a un confronto in merito all'adozione e all'applicazione della Direttiva Seveso in Italia e in Europa. Questa intervista, della durata di circa 1 ora, ha evidenziato la rilevanza del progetto e la necessità di focalizzarsi su una gestione efficace della comunicazione con tutti gli attori coinvolti (in particolar modo, con i delegati aziendali).

4 Il modello STAMP della Direttiva Seveso (post-validazione)

La Figura 2 rappresenta il modello STAMP ottenuto a valle della validazione con esperti. In particolare, costituisce la sintesi dell'analisi documentale relativa alla Direttiva Seveso, delle

interviste con esperti, dell'analisi critica post-validazione dei diversi commenti proposti dagli intervistati.

Il modello STAMP così ottenuto sarà ulteriormente oggetto di validazione grazie alla conduzione di interviste con manager e operatori afferenti alle aziende selezionate per i casi di studio.

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso (post-validazione).

4.1 Principali considerazioni degli esperti

Il processo di validazione con esperti ha permesso di introdurre nuovi agenti all'interno della SCS che hanno un ruolo fondamentale durante un'applicazione efficace della Direttiva Seveso. In particolare, sono stati aggiunti: l'Autorità Europea, gli Organismi tecnici di standardizzazione, la Commissione ispettiva post-incidentale, il RLS, il Medico competente, l'Ufficio tecnico e di produzione. Inoltre, si è reso necessario dettagliare il termine impiegato per alcuni attori: e.g. l'Ufficio risorse umane è più propriamente definibile (nel contesto della SCS sviluppata) come Ufficio Informazione, Formazione e Addestramento, il RSPP come RSGS / HSE Manager. Infine, alcuni attori sono stati rimossi: e.g. Sistema Informativo Aziendale, Coordinatore delle emergenze.

Le interviste con esperti hanno anche evidenziato la necessità di revisionare alcune delle azioni di controllo e feedback precedentemente ipotizzati. Per esempio, si è reso necessario introdurre delle interazioni riguardanti: (i) elementi chiave del SGS, quali l'organizzazione e la conduzione di safety audits, la formulazione e applicazione di indicatori di prestazione, (ii) la caratterizzazione precisa dell'iter relativo all'ispezione e al rapporto di sicurezza, (iii) le responsabilità in capo al Gestore e all'RSGS / HSE Manager. Con riferimento alle interazioni, le revisioni hanno permesso sia di incrementare notevolmente il numero di azioni di controllo e feedback mappati sia di definire precisamente l'oggetto dell'interazione.

4.2 Aspetti oggetto di ulteriori discussioni

L'analisi critica effettuata all'interno dell'UO Sapienza, a valle del processo di validazione del modello STAMP della Direttiva Seveso, ha evidenziato la necessità di discutere ulteriormente alcuni aspetti critici. Tali aspetti critici oggetto di ulteriori discussioni riguardano:

- la caratterizzazione dell'interazione relativa alla corretta applicazione delle procedure in campo in termini di azione di controllo o feedback;
- il diretto controllore dell'agente operatore (i.e., RSGS oppure Ufficio tecnico e di produzione) e la presenza di interazioni dirette tra operatore e RSGS;
- l'introduzione di un nuovo attore denominato Estensore del rapporto di sicurezza.

Tale discussione avverrà con personale INAIL con l'obiettivo di produrre una versione condivisa del modello STAMP, da sottoporre poi a un ulteriore step di validazione con delegati aziendali.

5 Prossime attività

Le prossime attività previste riguarderanno sia un'ulteriore validazione del modello STAMP della Direttiva Seveso mediante delegati aziendali sia l'avvio delle attività necessarie per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph. In particolare, è previsto che le UO coinvolte realizzino le attività riportate in Tabella 1 secondo le date evidenziate.

Tabella 1: Prossime attività, deadline e responsabilità

WP	Attività	Deadline	UO responsabile
WP1.1 WP1.2	Raccolta di informazioni personali e professionali degli esperti e delle loro opinioni in merito alla valutazione del modello STAMP della Direttiva Seveso	30/11	Sapienza
WP1.1 WP1.2	Organizzazione di interviste con manager e operatori delle aziende selezionate per i casi di studio	30/11	UniMe
WP1.1 WP1.2	Mappatura dei processi produttivi delle aziende selezionate per i casi di studio	30/11	Sapienza UniMe
WP1.3	Sviluppo di una nuova ontologia per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph	31/12	Sapienza INAIL

6 Bibliografia

European Union (2012). *Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC.*

Repubblica Italiana (2015). *Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.*

UNI (2019). *UNI 10617:2019. Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali.*

UNI (2022). *UNI 10616:2022. Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 10617.*

ROMA, 20 Settembre 2023.

1 Il progetto RE-SET¹

Il progetto Resilience Engineering for Safe Energy Transition (RE-SET) ha l'obiettivo di **sviluppare strumenti di analisi e valutazione per assistere le aziende del settore Seveso nella transizione energetica, identificando priorità di intervento e azioni migliorative**. In particolare, il team di progetto si occuperà della: (i) modellazione del sistema socio-tecnico mediante modelli System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e knowledge graphs per mappare gli agenti e le loro relazioni nell'ambito delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione prescritti dalla Direttiva Seveso III e identificare nodi e/o relazioni critici, (ii) sperimentazione e analisi previsionale dei meccanismi di deterioramento di attrezzature nelle varie condizioni e di quella derivante dalla concomitanza di diversi meccanismi, (iii) individuazione delle priorità e supporto alle decisioni al fine di ottenere dei miglioramenti dell'attuale versione della Direttiva Seveso, anche proponendo eventuali alternative di design.

2 Obiettivo dell'intervista

Le attuali attività del team di progetto sono focalizzate sulla modellazione del sistema socio-tecnico. In particolare, è stato sviluppato un modello STAMP della Direttiva Seveso grazie a una prima analisi documentale. Al fine di migliorare tale modello è necessaria una fase di revisione e validazione grazie al coinvolgimento di esperti, quali ispettori e operatori di impianto. Si sono pertanto organizzate delle interviste volte a verificare la correttezza e la precisione dei diversi nodi e delle varie relazioni che intercorrono tra questi.

Una descrizione sintetica dei concetti teorici alla base del modello STAMP, in termini di obiettivi, peculiarità, elementi costituenti è proposta nella Sezione 3, mentre il modello STAMP sviluppato, relativo all'implementazione della Direttiva Seveso III (STAMP as-is) e oggetto di validazione è proposto nella Sezione 4.

3 Il modello STAMP

Lo STAMP è un modello sistemico che permette la mappatura di sistemi socio-tecnici, ovvero sistemi caratterizzati da stretti legami e da interazioni multiple tra componenti tecniche, umane e organizzative. Il modello STAMP consente di catturare la complessità di tali sistemi, evidenziando gli elementi del sistema controllato / analizzato (e.g., processo industriale), i controllori e le relazioni che intercorrono tra loro.

Lo STAMP è un nuovo modello di causalità degli incidenti basato sulla teoria dei sistemi, che si concentra sia sulle operazioni del sistema sia sui processi di gestione relativi al sistema in esame. In tale modello, la sicurezza è considerata come un risultato di un controllo continuo gestito da vari elementi del sistema socio-tecnico. In STAMP, i sistemi sono costituiti da

¹ Finanziato nello schema di finanziamento INAIL BRIC 2022, Progetto iniziato il 15/05/2023.

componenti interrelati che sono mantenuti in uno stato di equilibrio dinamico da loop di feedback di informazione e controllo. L'elemento di base di un modello STAMP è la Safety Control Structure (SCS), cioè una rappresentazione schematica che mappa tutte le interazioni tra i vari componenti del sistema.

Tra i diversi livelli gerarchici della SCS, uno scambio graficamente indicato con una freccia verso il basso fornisce le informazioni necessarie per imporre vincoli di sicurezza al livello sottostante, mentre uno scambio rappresentato con una freccia verso l'alto fornisce un feedback sull'efficacia dei vincoli soddisfatti.

Il modello STAMP si concretizza solitamente con la tecnica System-Theoretic Process Analysis (STPA) volta ad analizzare proattivamente le potenziali cause di incidenti durante il loro sviluppo in modo da poter eliminare o controllare i pericoli e prevenire possibili perdite.

4 Il modello STAMP della Direttiva Seveso

Il modello STAMP consente di creare una mappatura funzionale della Direttiva Seveso III e delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione prescritti, evidenziando i diversi agenti coinvolti e le relazioni di controllo e feedback che intercorrono tra loro. Al fine di sviluppare la versione preliminare di tale modello (Figura 1), sono stati analizzati:

- i. la versione europea e italiana della Direttiva Seveso III;
- ii. le norme tecniche relative al sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (tra cui UNI 10617:2019 e UNI 10616:2022);
- iii. esempi di processi produttivi di aziende del settore Seveso.

L'insieme di attori coinvolti, gli obblighi, i ruoli e le responsabilità definite nella Direttiva sono stati mappati nella SCS in modo da creare una rappresentazione delle strutture di controllo del sistema. La SCS di Figura 1 fornisce un riferimento generale della Direttiva per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), la stesura della documentazione, la gestione delle informazioni, delle comunicazioni e delle azioni correttive volte a prevenire gli incidenti per tutte le organizzazioni che rientrano negli adempimenti della Direttiva. In tal senso, questo modello è generale poiché può essere applicabile ad ogni tipo di organizzazione che utilizza sostanze pericolose, indipendentemente dai processi industriali e produttivi coinvolti.

Nella presentazione che verrà condivisa durante l'intervista, verrà fornita una descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) della SCS, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso (SCS – Seveso “as is”, V0.1)

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Dott. Ing. Adalberto Sibilano

Date interviste: 21/09/2023, dalle 14:30 alle 16:00 – 27/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte dell'esperto intervistato.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, gli esperti hanno suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Evidenziare in modo differente (e.g. mediante colori) azioni di controllo e feedback relativi a stabilimenti di soglia superiore e a stabilimenti di soglia inferiore.
- Evidenziare eventuali legami di precedenza tra azioni di controllo e feedback.
- Eliminare l'agente "Coordinatore delle emergenze" poiché tale agente viene creato ad hoc quando si verifica un'emergenza.
- Rendere l'agente "Manutentore" controllato da "Fornitori Appaltatori".

3.2 *Suggerimenti e revisioni puntuali*

3.2.1 "Autorità legislative e regolamentari" - "Autorità esecutiva"

- Dettagliare il feedback "Mutual joint visit contributi" in "Contributi mutual joint visit (proposte di miglioramento ed esito dei controlli)".

3.2.2 “Autorità esecutiva” - “Team di ispezione”

- Dettagliare l’agente “Team di ispezione” in “Team di ispezione SGS”.
- Includere i feedback “Proposte di prescrizioni” e “Raccomandazioni” nel “Rapporto finale di ispezione”. Definire quindi il feedback “Rapporto finale di ispezione (raccomandazioni e proposte di prescrizioni)”.
- Introdurre sia una nuova azione di controllo denominata “Incarico di ispezione” sia un nuovo feedback denominato “Disponibilità per l’incarico”.
- Eliminare l’azione di controllo “Piano di ispezioni”.

3.2.3 “Autorità esecutiva” - “Gestore”

- Unire le azioni di controllo “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” in una sola azione di controllo poiché avvengono nel medesimo procedimento. Definire quindi l’azione di controllo “Prescrizioni & Raccomandazioni”.
- Sostituire l’azione di controllo “Rapporto di sicurezza convalidato” in “Riesame del rapporto di sicurezza”.
- Introdurre il feedback “Comunicazione NOF o NAR” (che è temporalmente successivo al flusso delle notifiche e alla valutazione dei rischi), dove NOF indica il Nulla Osta di Fattibilità mentre NAR Non Aggravio da Rischio.

3.2.4 “Gestore” - “Staff della sicurezza”

- Dettagliare il feedback “Valutazione dei rischi” in “Valutazione dei rischi (Notifica del NOF o NAR)”.
- Introdurre l’azione di controllo “Richiesta interventi”.

3.2.5 “Gestore” - “Ufficio manutenzione”

- Introdurre il feedback “Rapporto sugli interventi e sulle verifiche sul campo”.
- Eliminare l’azione di controllo “Richiesta interventi”.

3.2.6 “Team di investigazione” - “Gestore”

- Dettagliare l’azione di controllo “Investigazione incidente” in “Investigazione incidente (investigazioni sul campo e interviste)”.

3.2.7 “Staff della sicurezza” - “Sistema Informativo Aziendale”

- Introdurre l’azione di controllo “Aggiornamento dello storico degli incidenti”.

3.2.8 “Staff della sicurezza” - “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Misure per la gestione dei rischi” sia un nuovo feedback “Controlli e verifiche sul campo”.

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Programma di simulazione” sia un nuovo feedback “Rapporto di simulazione”. Il programma di simulazione viene redatto sulla base del top event individuato.
- Introdurre un nuovo feedback “Proposta di azioni correttive”.
- Introdurre una nuova azione di controllo “Piano di manutenzioni”.

3.2.9 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Ufficio manutenzione”

- Dettagliare l’azione di controllo “Richiesta interventi” in “Richiesta interventi programmati”.
- Introdurre il feedback “Resoconto aggiornamento piani di manutenzione”.

3.2.10 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” - “Fornitori Appaltatori”

- Rendere l’agente “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” controllore di “Fornitori Appaltatori”.
- Introdurre l’azione di controllo “Specifiche di sicurezza”, da intendersi come specifiche sui materiali e sulle qualifiche degli operatori (contratti di appalto).
- Introdurre il feedback “Informazioni sulla sicurezza”.

3.2.11 “Staff della sicurezza” - “Ufficio manutenzione”

- Dettagliare il feedback “Rapporto sugli interventi” in “Rapporto sugli interventi e verifiche sul campo”.

3.2.12 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Operatore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Simulazione” sia un nuovo feedback “Esito della simulazione”.
- Introdurre una nuova azione di controllo denominata “Azioni correttive”. Tali azioni correttive potrebbero essere imposte dall’agente “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” sul reparto a seguito della simulazione di emergenza.

3.2.13 “Ufficio manutenzione” – “Operatore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Piano di manutenzione” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi”.

3.2.14 “Sistema Informativo Aziendale” - “Coordinatore delle emergenze”

- Eliminare l’input “Piano di emergenza”.

3.2.15 “Sistema Informativo Aziendale” - “Operatore”

- Introdurre l’input “Piani di emergenza” dall’agente “Sistema Informativo Aziendale” verso l’agente “Operatore”.

4 Ulteriori commenti

- Precisare che l’autorità esecutiva è composta da Comitato Tecnico Regionale (CTR) e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
- Il feedback “Ruoli e responsabilità del personale” esistente tra lo “Staff della sicurezza” e l’“Ufficio risorse umane” include per esempio l’idoneità fisica.
- L’agente “Ufficio manutenzione” solitamente è controllato dall’Ufficio produzione. Pertanto, l’Ufficio produzione può richiedere degli interventi all’Ufficio manutenzione. L’Ufficio manutenzione può comunque essere controllato da altri agenti, e.g. il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- L’attuale azione di controllo “Richiesta interventi” tra “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e l’“Ufficio manutenzione” è da intendersi come richiesta di interventi di natura programmata. In presenza di guasto, vi è una richiesta diretta dall’Ufficio produzione e in questo caso si parla di richieste di interventi a guasto.
- L’agente “Manutentore” può essere afferente a un’azienda terza esterna nelle medie grandi realtà, mentre può coincidere con l’agente “Operatore” nelle piccole aziende.
- In industrie di processo operatore e manutentore sono solitamente due figure distinte. In impianti di stoccaggio di sostanze pericolose operatori e manutentori coincidono.
- In caso di manutentore esterno, egli si interfaccia con l’agente “Fornitori e appaltatori”.
- Le simulazioni di emergenza non vengono effettuate per fornitori e appaltatori.
- A valle delle simulazioni di emergenza viene effettuato un briefing tra i partecipanti prima di redigere il rapporto.
- Le simulazioni di emergenza relative all’attivazione degli allarmi hanno luogo una volta a settimana. Le simulazioni di emergenza relative al top event sono più rare.
- Il coordinatore delle emergenze non è un ruolo fisso: esso viene definito nel Sistema di Gestione della Sicurezza e può far riferimento, per esempio, a un capo turno o un capo reparto in servizio nel momento in cui si verifica l’emergenza.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo l'intervista

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Dott. Valerio Galasso

Data intervista: 26/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte degli esperti intervistati.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, l'esperto ha suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Evidenziare in modo differente (e.g. mediante frecce tratteggiate) azioni di controllo e feedback relativi a stabilimenti di soglia superiore.
- Introdurre l'agente "Datore di lavoro", allo stesso livello dell'agente "Gestore", poiché queste due figure potrebbero non coincidere e si caratterizzano per competenze e responsabilità differenti.
- Rinominare "Staff della sicurezza" in "Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)", a cui compete la gestione degli incidenti rilevanti, la gestione della documentazione, la trasmissione delle informazioni.
- Porre l'agente "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)" allo stesso livello dell'agente "RSGS" in modo da renderlo controllato da "Gestore".
- Suddividere le azioni di controllo e i feedback attualmente legati allo "Staff della sicurezza" tra "RSGS" e "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)".

- Evidenziare che il controllo e la revisione dei pericoli di incidenti rilevanti sono in capo al Gestore o al RSGS.
- Rinominare l'agente "Ufficio risorse umane" in "Ufficio formazione, informazione e addestramento", che è controllato dall'agente "RSGS". Infatti, l'Ufficio risorse umane gestisce il percorso, ma non è responsabile della formazione, informazione e addestramento: questo è responsabilità dell'RSGS. L'Ufficio risorse umane organizza i corsi di formazione, ma non decide il piano di formazione, informazione e addestramento del personale.
- Rimuovere l'agente "Sistema Informativo Aziendale" poiché rappresenta lo strumento per la condivisione e comunicazione di differenti informazioni e idealmente contiene tutte le relazioni presenti nella Safety Control Structure. Porre le attuali relazioni legate al "Sistema Informativo Aziendale" come feedback che prima coinvolgono l'agente "RSGS" e poi l'agente "Gestore".
- Introdurre il nuovo agente "Ufficio tecnologia", allo stesso livello dell'agente "Ufficio manutenzione". Questo agente segue e presiede il processo. L'Ufficio tecnologia ha relazioni con gli agenti: "RSGS", "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)", "Ufficio manutenzione", "Operatore".
- Introdurre delle relazioni tra "Fornitori Appaltatori" e gli agenti "Ufficio manutenzione" e "Ufficio tecnologia".

3.2 Suggerimenti e revisioni puntuali

3.2.1 "Autorità legislative e regolamentari" - "Autorità esecutiva"

- Dettagliare l'azione di controllo "Direttive" in "Norme cogenti", ossia obbligatorie.
- Dettagliare l'azione di controllo "Normative" in "Norme tecniche", ossia volontarie.

3.2.2 "Autorità esecutiva" - "Team di ispezione"

- Eliminare l'azione di controllo "Piano di ispezioni" poiché quest'ultimo è predisposto da un allegato della Direttiva Seveso e il Team di Ispezione riceve unicamente un decreto di nomina
- Introdurre l'input "Requisiti di formazione" all'agente "Team di ispezione": la formazione è un requisito per il Team di ispezione (i.e. per essere nominati ispettori); il Team di ispezione deve sia ricevere una formazione teorica sia deve possedere un livello adeguato di esperienza.

3.2.3 "Autorità esecutiva" - "Gestore"

- Sostituire l'azione di controllo "Rapporto di sicurezza convalidato" in "Rapporto di sicurezza approvato".

- Introdurre il feedback “Comunicazione NOF o NAR”, dove NOF indica il Nulla Osta di Fattibilità mentre NAR Non Aggravio da Rischio.

3.2.4 “Team di ispezione” - “Gestore”

- Dettagliare il feedback “Documentazione” in “Documentazione SGS*”, al fine di intendere anche il manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) e i suoi allegati, la documentazione precisata nella Direttiva Seveso, ulteriori documenti richiesti durante l’ispezione e che a priori non sono noti.
- Sostituire il feedback “Documento politica di prevenzione di incidenti rilevanti” in “Politica di prevenzione di incidenti rilevanti”.

3.2.5 “Gestore” - “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)”

- Introdurre l’azione di controllo “Definizione di ruoli e responsabilità del personale”.
- Introdurre il feedback “Esiti della simulazione emergenza”.

3.2.6 “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Ufficio risorse umane”

- Eliminare il feedback “Ruoli e responsabilità del personale”.

3.2.7 “Gestore” - “Ufficio formazione, informazione e addestramento”

- Introdurre l’azione di controllo “Formulazione del piano di formazione, informazione, addestramento”: tale azione viene effettuata dal Gestore in collaborazione con l’RSGS.

3.2.8 “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Ufficio formazione, informazione e addestramento”

- Introdurre il feedback “Organizzazione dei corsi di formazione, informazione e addestramento”.

3.2.9 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” - “Ufficio manutenzione”

- Introdurre il feedback “Informazioni sull’impianto”.

3.2.10 “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Ufficio manutenzione”

- Introdurre il feedback “Informazioni sull’impianto”.

3.2.11 “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Fornitori Appaltatori”

- Introdurre il feedback “Formazione, verifica delle qualifiche, autorizzazione” all’agente “Fornitori Appaltatori”. Infatti, i fornitori e gli appaltatori devono essere autorizzati.
- Introdurre l’azione di controllo “Richieste di modifiche e revisioni a parti dell’impianto e attrezzature”.
- Introdurre l’azione di controllo “Richiesta informazioni sulle attrezzature”.
- Eliminare il feedback “Informazioni attrezzature”.

3.2.12 “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” – “Ufficio tecnologia”

- Introdurre il feedback “Richiesta informazioni sulle attrezzature”.

3.2.13 “Ufficio manutenzione” - “Ufficio tecnologia”

- Introdurre l’input “Upgrade della tecnologia” all’agente “Ufficio manutenzione”.

3.2.14 “Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Coordinatore delle emergenze”

- Introdurre il feedback “Esiti della simulazione emergenza”.

4 Ulteriori commenti

- Il feedback “Mutual joint visit contributi” include le varie iniziative intraprese, gli strumenti e i documenti sviluppati per migliorare la gestione in ambito Seveso. In particolare, i Mutual Joint Visit sono delle iniziative (i.e., workshop, simulazioni, pubblicazioni, sito MAHB Major Accident Hazard Bureau) che l’autorità esecutiva (solitamente a livello europeo, JRC) utilizza per dare un riscontro all’autorità legislativa, nel caso in esame: il Ministero dell’Ambiente.
- L’autorità esecutiva è composta da Comitato Tecnico Regionale (CTR) e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
- La combinazione di frecce tratteggiate tra Autorità Esecutiva e Gestore rappresenta uno scambio che si verifica solo per gli stabilimenti di soglia superiore tra Gestore e CTR. Per gli stabilimenti di soglia inferiore il Gestore si interfaccia con la Regione.
- Non essendo presente un “albo” di esperti in campo Seveso è importante specificare che il Team di Ispezione deve rispettare dei requisiti di formazione. Quest’ultima è comprensiva di parte teorica ed esperienze come auditore ad ispezioni.
- Team di Ispezione e Team di Investigazione potrebbero coincidere se incaricati di effettuare un’ispezione straordinaria ai sensi della Direttiva Seveso. Questa decisione è una decisione ad hoc da parte del CTR.

- L’Autorità Esecutiva richiede la convalida di un rapporto di sicurezza se esiste un NOF. Tale scenario è possibile sia per gli stabilimenti sopra soglia sia per quelli sotto soglia.
- In molteplici realtà aziendali i ruoli RSGS e RSPD afferiscono alla stessa persona.
- Il “Sistema Informativo Aziendale” deve rappresentare la comunicazione all’interno dell’azienda. Nella Direttiva non si fa riferimento ad un sistema informativo, ma si parla di “corretta comunicazione”.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Ing. Casto Di Girolamo

Date interviste: 28/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30 – 06/10/2023, dalle 15:00 alle 16:00

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte degli esperti intervistati.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, l'esperto ha suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Precisare che l'autorità esecutiva è composta da Comitato Tecnico Regionale (CTR) e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
- Evidenziare in fase di descrizione che il "Team di investigazione" potrebbe coincidere con il "Team di ispezione": questa è una decisione ad hoc da parte del CTR.
- Introdurre l'agente "Medico competente", i cui compiti sono le interviste in campo e le verifiche tra la documentazione e la valutazione dei rischi. Tale agente collabora con gli agenti "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)" e "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)". L'agente "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)" mantiene l'agenda delle visite periodiche effettuate dal Medico competente e lo supporta mediante la pianificazione di tali visite.
- Rinominare l'agente "Operatore" in "Lavoratore aziendale", con cui si identifica un qualsiasi operatore dei macchinari.

- Evidenziare che l'agente "Fornitori Appaltatori" si interfaccia con l'agente "Ufficio manutenzione", conseguentemente l'agente "Ufficio manutenzione" si interfaccia con l'agente "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)".
- Ipotizzare che l'agente "Manutentore" può essere sia interno sia esterno: i compiti di tale agente sono i medesimi. In tal senso, l'agente "Manutentore" si riferisce alla parte operativa della manutenzione, mentre l'agente "Ufficio manutenzione" alla parte burocratica di tale funzione.

3.2 Suggerimenti e revisioni puntuali

3.2.1 "Autorità esecutiva" - "Team di ispezione"

- Dettagliare il feedback "Rapporto finale di ispezione" in "Rapporto finale di ispezione (proposte di prescrizioni e raccomandazioni)".

3.2.2 "Autorità esecutiva" - "Gestore"

- Precisare il feedback "Rapporto di sicurezza" come "Rapporto di sicurezza (da approvare)".
- Introdurre sia l'azione di controllo "Piano di implementazione" (da intendersi come piano pluriennale / cronoprogramma degli interventi) sia il feedback "Riscontro o attuazione prescrizioni e raccomandazioni".
- Introdurre il feedback "Comunicazione modifiche", da intendersi come comunicazione di modifiche e cambiamenti non sostanziali oppure, in caso di modifiche e cambiamenti sostanziali, l'aggiornamento del rapporto di sicurezza.

3.2.3 "Gestore" - "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)"

- Sostituire il feedback "Valutazione dei rischi" con l'azione di controllo "Valutazione dei rischi incidenti rilevanti".
- Sostituire l'azione di controllo "Notifiche dei cambiamenti e modifiche dello stabilimento e sostanze" in "Modifiche".
- Introdurre il feedback "Aggiornamento sulle modifiche", da intendersi come l'insieme degli aggiornamenti in merito ai cambiamenti, alle variazioni di procedure, all'analisi della fattibilità tecnica di tali modifiche.

3.2.4 "Gestore" - "Medico competente"

- Introdurre sia una nuova azione di controllo "Politica di prevenzione della salute nei luoghi di lavoro" sia un nuovo feedback "Sorveglianza sanitaria".

3.2.5 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”

- Sostituire il feedback “Valutazione dei rischi” con l’azione di controllo “Valutazione dei rischi incidenti rilevanti”.
- Introdurre il feedback “Corretta applicazione delle procedure in campo”, da intendersi come l’insieme di tutte le informazioni di ritorno e di feedback legate all’applicazione di norme e procedure in campo.

3.2.6 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” – “Medico competente”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Attuazione dei programmi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” sia un nuovo feedback “Sorveglianza sanitaria”.

3.2.7 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Medico competente”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Attuazione dei programmi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” sia un nuovo feedback “Documento di valutazione del rischio sanitario”.

3.2.8 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Manutentore”

- Introdurre il feedback “Segnalazione infortuni e quasi incidenti”.
- Introdurre il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature”.

3.2.9 “Medico competente” - “Lavoratore aziendale”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Controlli medici” sia un nuovo feedback “Indagine ed esami medici (cartella clinica)”.

3.2.10 “Ufficio manutenzione” – “Fornitori Appaltatori”

- Introdurre il feedback “Documento di valutazione del rischio sanitario”.
- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Piano di manutenzione” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi”. Infatti, l’agente “Fornitori Appaltatori” si interfaccia con l’agente “Ufficio manutenzione” alla stregua dell’agente “Manutentore”. L’agente “Fornitori Appaltatori” può rappresentare dei manutentori esterni.

3.2.11 “Ufficio manutenzione” – “Manutentore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Piano di manutenzione” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi”.

3.2.12 “Ufficio manutenzione” – “Lavoratore aziendale”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Piano di manutenzione” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi” al fine di evidenziare che l’agente “Ufficio manutenzione” si interfaccia anche con gli operatori addetti ai macchinari.

4 Ulteriori commenti

- L’Autorità esecutiva (per esempio, il Comitato Tecnico Regionale) può trasformare raccomandazioni in prescrizioni.
- L’azione di controllo “Prescrizioni e raccomandazioni” tra Autorità esecutiva e Gestore è successiva al “Rapporto finale di ispezione” tra Team di ispezione e Autorità esecutiva.
- La valutazione dei rischi avviene in collaborazione tra il Gestore e il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS), ma rimane in capo al Gestore. Qualora si volesse definire l’agente “Datore di lavoro”, sarebbe necessario includere un’azione di controllo legata alla valutazione dei rischi legati alla sicurezza.
- Si segnala anche il ruolo dell’Ufficio tecnologia o Ufficio ingegneria che ha funzioni legate ai processi e al funzionamento operativo dell’impianto.
- L’agente “Medico competente” contribuisce alla valutazione dei rischi per stress da lavoro correlato.
- Si fa riferimento all’agente “Medico competente” per quanto concerne l’attuazione della politica sanitaria (D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo l'intervista

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Ing. Romualdo Marrazzo

Date interviste: 29/09/2023, dalle 15:00 alle 16:20 – 02/10/2023, dalle 12:30 alle 13:30

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte degli esperti intervistati.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, l'esperto ha suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Precisare che le autorità legislative e regolamentari includono enti che promulgano atti cogenti e istituzioni che redigono standard.
- Precisare che l'autorità esecutiva è composta da Comitato Tecnico Regionale (CTR), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), le Regioni e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Inoltre, il termine "Autorità esecutiva" è un termine atipico: è meglio definire tale agente come "Autorità competenti (CTR, MASE, ISPRA, Regioni)" in modo da evidenziare il coinvolgimento di autorità sia nazionali sia regionali.
- Rinominare l'agente "Team di investigazione" in "Commissione ispettiva post-incidentale" al fine di evidenziare il ruolo di questo gruppo di lavoro nell'analisi del post incidente rilevante.
- Rinominare l'agente "Team di ispezione" in "Commissione ispettiva".

- Introdurre l'agente "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)" poiché consultato per il piano di formazione, il piano di emergenza interno, il documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti.
- Rinominare l'agente "Coordinatore delle emergenze" con "Squadra di emergenza", in cui il coordinatore delle emergenze rappresenta un ruolo all'interno di tale squadra. La squadra di emergenza è costituita sia da operatori sia da manutentori.
- Introdurre delle azioni di controllo e dei feedback legati all'organizzazione di safety audits e ai loro esiti. Tali safety audits vengono organizzati dal "Gestore", influenzano il "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)", da cui poi vengono interessati tutti i reparti.
- Introdurre delle azioni di controllo legate alla definizione e alla stima degli indicatori di prestazione. Il processo inerente questi indicatori di prestazione viene originato dal "Gestore", ma i dati di input vengono forniti dai diversi reparti.
- Introdurre delle relazioni relative alla "Segnalazione deficienze del SGS" poiché, oltre alla segnalazione delle deficienze delle attrezzature, è possibile riscontrare deficienze anche procedurali e generali sul Sistema di Gestione della Sicurezza.

3.2 Suggestimenti e revisioni puntuali

3.2.1 "Autorità competenti (CTR, MASE, ISPRA, Regioni)" - "Commissione ispettiva post-incidentale"

- Sostituire l'azione di controllo "Incarico investigazione" in "Decreto ispettivo" poiché non è un incarico, bensì un mandato ispettivo.
- Sostituire il feedback "Documentazione dell'incidente accaduto" in "Relazione finale e modello eMARS" al fine di evidenziare anche la presenza del modello di rapporto eMARS.

3.2.2 "Autorità competenti (CTR, MASE, ISPRA, Regioni)" - "Commissione ispettiva"

- Sostituire l'azione di controllo "Incarico di ispezione" in "Decreto ispettivo" poiché non è un incarico, bensì un mandato ispettivo.

3.2.3 "Commissione ispettiva post-incidentale" - "Gestore"

- Sostituire l'azione di controllo "Investigazione incidente" in "Sopralluogo post-incidentale".

3.2.4 “Autorità competenti (CTR, MASE, ISPRA, Regioni)” - “Gestore”

- Eliminare il feedback “Comunicazione NOF o NAR”. Introdurre il feedback “Dichiarazione NAR”. NOF indica il Nulla Osta di Fattibilità, mentre NAR Non Aggravio da Rischio.
- Sostituire l’azione di controllo “Rapporto di sicurezza approvato” in “Rapporto di sicurezza approvato / NOF”.
- Sostituire il feedback “Rapporto di sicurezza (da approvare)” in “Rapporto di sicurezza / Modifica AR”, al fine di includere anche la modifica con aggravio.
- Sostituire l’azione di controllo “Piano di implementazione” in “Cronoprogramma di attuazione”, che include per esempio l’attuazione delle prescrizioni.
- Sostituire il feedback “Notifica incidente rilevante” in “Informazione incidente rilevante”.
- Sostituire l’azione di controllo “Notifica di ispezione” in “Decreto ispettivo”.
- Eliminare il feedback “Riscontro o attuazione prescrizioni e raccomandazioni”. Introdurre due nuovi feedback “Riscontro prescrizioni da rapporto di sicurezza” e “Riscontro prescrizioni e raccomandazioni da ispezione”.
- Sostituire l’azione di controllo “Prescrizioni e raccomandazioni” in “Prescrizioni / raccomandazioni da ispezione”.
- Introdurre il feedback “Notifica”. Questo è un atto dovuto, come evidenziato nell’Allegato V della Direttiva Seveso.
- Sostituire l’azione di controllo “Notifica di ispezione” in “Notifica approvata”.

3.2.5 “Commissione ispettiva” - “Gestore”

- Dettagliare il feedback “Documentazione*” in “Documentazione SGS* e stato stabilimento” al fine di intendere sia la documentazione in attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) sia la documentazione informativa.
- Sostituire il feedback “Politica di prevenzione di incidenti rilevanti” in “Documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti”.

3.2.6 “Gestore” - “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)”

- Dettagliare l’output / input “Prescrizioni Raccomandazioni” in “Prescrizioni / Raccomandazioni da ispezione”.
- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Riesame approvato” sia un nuovo feedback “Riesame”.
- Introdurre un feedback “Segnalazione deficienze del SGS”.

3.2.7 “Gestore” - “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”

- Introdurre l’output “Documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti” dal “Gestore” verso il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”.
- Introdurre l’input “Parere sul documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti” dal “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” verso il “Gestore”.

3.2.8 “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” – “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”

- Introdurre l’output “Piano di emergenza interno” dal “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” verso il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”.
- Introdurre l’input “Parere piano di emergenza interno” dal “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” verso il “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”.

3.2.9 “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” – “Ufficio formazione, informazione e addestramento”

- Introdurre l’input “Organizzazione corsi di formazione, informazione e addestramento” dall’ “Ufficio formazione, informazione e addestramento” verso il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”.
- Introdurre l’output “Parere sull’organizzazione corsi di formazione, informazione e addestramento” dal “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” verso l’ “Ufficio formazione, informazione e addestramento”.

3.2.10 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” - “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”

- Eliminare l’azione di controllo “Controllo e revisione PIR” (intesa come controllo e revisione PIR-SGS) poiché vale per tutti gli agenti e le relazioni mappati e quindi rappresenta un elemento ridondante.

3.2.11 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” – “Ufficio manutenzione”

- Aggiungere sia una nuova azione di controllo “Richiesta interventi” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi”.

3.2.12 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” – “Operatore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Corretta applicazione delle procedure in campo” sia un nuovo feedback “Aggiornamento delle procedure”.
- Introdurre un feedback “Segnalazione deficienze del SGS”.

3.2.13 “Ufficio formazione, informazione e addestramento” – “Fornitori Appaltatori”

- Introdurre l’input “Requisiti di formazione, informazione e addestramento”, previsti dall’Allegato B della Direttiva Seveso.

3.2.14 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Fornitori Appaltatori”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Richiesta interventi” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi”. Infatti, l’agente “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” può richiedere degli interventi relativi a dispositivi di sicurezza (e.g. dispositivi antincendio) direttamente ai “Fornitori Appaltatori”. In questo caso si parla di appalti global service.

3.2.15 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Squadra di emergenza”

- Introdurre l’azione di controllo “Piani di emergenza”.

3.2.16 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Operatore”

- Sostituire il feedback “Segnalazione infortuni e quasi incidenti” con “Segnalazione quasi incidenti, incidenti e anomalie”.
- Eliminare il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature”.
- Eliminare l’azione di controllo “Piani di emergenza”.

3.2.17 “Ufficio formazione, informazione e addestramento” – “Operatore”

- Dettagliare l’azione di controllo “Corsi di formazione” in “Corsi di formazione, informazione e addestramento”.

3.2.18 “Ufficio manutenzione” – “Operatore”

- Introdurre il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature”.

3.2.19 “Ufficio manutenzione” – “Manutentore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Piano di manutenzione” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi”.
- Introdurre il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature”.

3.2.20 “Ufficio manutenzione” – “Fornitori Appaltatori”

- Introdurre un nuovo input “Piano di manutenzione” da “Ufficio manutenzione” verso “Fornitori Appaltatori”. Infatti, il piano di manutenzione è definito dall’agente “Ufficio manutenzione” e può essere condiviso con l’agente “Fornitori Appaltatori”.

- Introdurre un nuovo input “Libretti d’uso Certificazioni” da “Fornitori Appaltatori” verso “Ufficio manutenzione”.
- Introdurre il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature”.

3.2.21 “Fornitori Appaltatori” – “Manutentore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Programma di lavoro” sia un nuovo feedback “Segnalazione deficienze attrezzature”. Questo consente di mappare le relazioni dirette che intercorrono tra questi due agenti.

4 Ulteriori commenti

- Il CTR è responsabile delle ispezioni ordinarie e delle istruttorie del Rapporto di Sicurezza, il MASE è responsabile delle analisi post-incidentali.
- Lo svolgimento dell’ispezione (tra “Commissione ispettiva” e “Gestore”) non viene tracciato esplicitamente nel modello STAMP.
- Il NOF non è una dichiarazione. Questo è comprensivo di un rapporto di sicurezza preliminare e definitivo, e segue un iter simile al rapporto di sicurezza.
- La validazione di tale notifica è fatta da ISPRA.
- Nel caso dell’istruttoria del rapporto di sicurezza, ci sono solo prescrizioni.
- Il riesame rappresenta tutte le attività costituenti il Sistema di Gestione della Sicurezza e fornisce il quadro finale delle attività messe in campo per il controllo del sistema.
- Il “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” rappresenta la compagine operativa del “Gestore” per il Sistema di Gestione della Sicurezza.
- Il “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” identifica un ruolo indipendente dal Sistema di Gestione della Sicurezza, anche se supporta la sua attuazione. Pertanto, per le relazioni relative al Sistema di Gestione della Sicurezza, non è sempre necessario il tramite del “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”.
- Il termine procedure identifica, per esempio, le istruzioni operative e la gestione dell’emergenza.
- L’agente “Ufficio manutenzione” rappresenta una funzione interna dell’organizzazione, mentre l’agente “Manutentore” può essere interno oppure esterno. Per il modello STAMP sviluppato, si assume che l’agente “Manutentore” sia esterno. Inoltre, l’agente “Ufficio manutenzione” costituisce l’interfaccia dell’organizzazione con l’agente “Fornitori Appaltatori”.
- L’agente “Operatore” identifica tutti i lavoratori.
- Il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature” proveniente da operatori e/o da manutentori evidenzia la parte proattiva dei reparti.
- Esistono una serie di relazioni tra SGS ed esterno relative al Piano di Emergenza Esterno (PEE) che non sono mappate nella SCS attuale (out of scope).

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo l'intervista

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Ing. Antonino Muratore

Data intervista: 04/10/2023, dalle 12:20 alle 13:40

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte degli esperti intervistati.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, l'esperto ha suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Rinominare l'agente "Autorità legislative e regolamentari" in "Autorità legislative e regolamentari e di normazione".
- Introdurre un nuovo agente denominato "Commissione istruttoria RdS".
- Precisare l'agente "Commissione ispettiva" come "Commissione ispettiva SGS".
- Introdurre un nuovo agente denominato "Estensore del RdS", inteso come estensore del Rapporto di Sicurezza, ovvero un consulente esterno che ha rapporti con gli agenti "Gestore" e "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)".

3.2 **Suggerimenti e revisioni puntuali**

3.2.1 **“Autorità competenti” – “Commissione istruttoria RdS”**

- Introdurre le azioni di controllo “Monitoraggio” e “Decreto ispettivo”. L’azione di controllo “Monitoraggio” si riferisce al fatto che il CTR monitora il lavoro dell’agente “Commissione istruttoria RdS”.
- Introdurre i feedback “Disponibilità per l’incarico” e “Rapporto di sicurezza finale (prescrizioni)”. Si segnala che la disponibilità per l’incarico nel caso dell’agente “Commissione istruttoria RdS” è su base regionale (non nazionale).

3.2.2 **“Commissione istruttoria RdS” – “Gestore”**

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Richiesta integrazione documentazione” sia un nuovo feedback “Documentazione integrata”.

3.2.3 **“Autorità competenti” – “Gestore”**

- Eliminare il feedback “Dichiarazione NAR”.
- Sostituire l’azione di controllo “Rapporto di sicurezza approvato / NOF” in “Esito del rapporto di sicurezza”. Infatti, il rapporto di sicurezza non è necessariamente approvato, ma può anche essere respinto. In tale esito sono incluse le prescrizioni.
- Sostituire il feedback “Riscontro prescrizioni da rapporto di sicurezza” in “Riscontro esito del rapporto di sicurezza precedente”.

4 **Ulteriori commenti**

- Le due attività principali in ambito Seveso sono le seguenti: (i) ispezione del Sistema di Gestione della Sicurezza, (ii) istruttoria del Rapporto di Sicurezza.
- Esiste una gerarchia legislativa così definita: Regolamenti EU → Direttive Nazionali (recepimento dei regolamenti EU) → Norme (di attuazione volontaria).
- La commissione è composta da un Presidente e da altri tre membri, quali un comandante dei Vigili del Fuoco, un tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e un ingegnere dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL).
- L’agente “Autorità competenti” includono anche i Vigili del Fuoco.
- La notifica è un’azione una tantum che viene eseguita all’inizio.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo l'intervista

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Ing. Piergiacomo Cancelliere

Data intervista: 05/10/2023, dalle 10:30 alle 11:30

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte degli esperti intervistati.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, l'esperto ha suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Suddividere l'agente "Autorità legislative e regolamentari" in "Autorità legislative e regolamentari" e "Organismi tecnici di standardizzazione". Esempi di organismi tecnici di standardizzazione sono: European Committee for Standardization (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), Ente Italiano di Normazione (UNI).
- Evidenziare in modo grafico che alcuni agenti potrebbero avere ulteriori ruoli e funzioni rispetto a quelli prettamente legati all'attuazione della Direttiva Seveso. Precisare che le interazioni relative al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non sono inclusi nell'obiettivo del progetto.
- Sostituire gli input / output dell'agente "Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)" in azioni di controllo e feedback con gli agenti "Gestore", "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)" e "Ufficio formazione, informazione e addestramento".

3.2 Suggerimenti e revisioni puntuali

3.2.1 “Autorità competenti” – “Commissione ispettiva post-incidentale”

- Dettagliare l’azione di controllo “Decreto ispettivo” in “Decreto ispettivo post-incidente”.

3.2.2 “Autorità competenti” – “Commissione ispettiva”

- Dettagliare l’azione di controllo “Decreto ispettivo” in “Decreto ispettivo ispezione ordinaria”.

3.2.3 “Gestore” - “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)”

- Dettagliare il feedback “Indicatore di prestazione stimati” in “Rapporto sulla misura e controllo SGS attraverso gli indicatori di prestazione”.

3.2.4 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” – “Operatore”

- Dettagliare il feedback “Aggiornamento delle procedure” in “Proposte aggiornamento procedure”.

3.2.5 “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)” – “Squadra di emergenza”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo denominata “Safety audits” sia un nuovo feedback “Esito safety audits”.

3.2.6 “Ufficio formazione, informazione e addestramento” – “Operatore”

- Dettagliare il feedback “Certificati” in “Certificati / Attestazione corsi”.

4 Ulteriori commenti

- L’agente “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” ha le stesse funzioni di quelle indicate nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- L’agente “Autorità legislative e regolamentari” include sia la Commissione europea sia i Ministeri.
- La definizione degli indicatori di prestazione è una delle parti maggiormente difficili del Sistema di Gestione della Sicurezza: questo step deve essere particolarmente enfatizzato.
- Il rapporto sulla simulazione può contenere anche gli indicatori di prestazione relativi alla gestione dell’emergenza.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo l'intervista

1 Dettagli dell'intervista

Esperto: Ing. Fabrizio Vazzana

Data intervista: 06/10/2023, dalle 16:00 alle 17:15 – 12/10/2023, dalle 15:00 alle 16:00

2 Organizzazione dell'intervista

L'intervista è stata organizzata nel seguente modo:

1. breve presentazione del progetto RE-SET in termini di obiettivi e principali attività;
2. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
3. linee guida per la conduzione dell'intervista;
4. descrizione maggiormente dettagliata degli attori (i.e., blocchi) del modello STAMP sviluppato, con le loro relazioni rappresentanti i loro obblighi così come evidenziati nella Direttiva (i.e. azioni di controllo e feedback);
5. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte degli esperti intervistati.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni da parte dell'esperto

Durante l'intervista, l'esperto ha suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dell'intervista è rappresentata in Figura 2.

3.1 *Suggerimenti e revisioni generali*

- Suddividere l'agente "Autorità legislative e regolamentari" negli agenti "Autorità comunitarie (europea)" e "Autorità legislative e regolamentari (nazionali)". Infatti, le autorità legislative potrebbero essere sia nazionali sia internazionali ed emettono direttive, mentre le autorità competenti si occupano anche di legiferare. È opportuno distinguere tra livello comunitario e livello nazionale.
- Introdurre l'agente "Organismi tecnici di standardizzazione".
- Considerare gli agenti "Commissione ispettiva post-incidentale" e "Commissione ispettiva" come elementi di un nuovo agente denominato "Organismi tecnici".
- Rinominare l'agente "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)" in "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) Manager".

3.2 **Suggerimenti e revisioni puntuali**

3.2.1 **“Autorità comunitarie (europea)” - “Autorità competenti”**

- Dettagliare il feedback “Contributi mutual joint visit” in “Contributi mutual joint visit e technical working group”, al fine di includere anche i technical working group sulle ispezioni o Seveso inspections. Tali contributi forniscono degli elementi utili sull’attuazione della Direttiva a livello di stato europeo. Questi contributi consistono in bollettini denominati Common Inspection Criteria che danno indicazioni su come effettuare le ispezioni del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

3.2.2 **“Autorità competenti” – “Commissione ispettiva post-incidentale”**

- Dettagliare l’azione di controllo “Decreto ispettivo” in “Decreto ispettivo post-incidentale”.

3.2.3 **“Autorità competenti” – “Commissione ispettiva”**

- Introdurre l’azione di controllo “Richiesta di disponibilità per l’incarico”.

3.2.4 **“Autorità competenti” – “Gestore”**

- Sostituire l’azione di controllo “Cronoprogramma di attuazione” in un feedback. Infatti, l’agente “Gestore” propone, produce ed elabora il cronoprogramma che viene validato dall’agente “Autorità competenti”.
- Introdurre l’azione di controllo “Esito cronoprogramma di attuazione”. Infatti, l’agente “Autorità competenti” approva o non approva tale cronoprogramma.

3.2.5 **“Gestore” – “Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) Manager”**

- Dettagliare l’azione di controllo “Modifiche” in “Modifiche al sistema”.
- Introdurre l’azione di controllo “Piano di emergenza interno” poiché il Gestore ha responsabilità anche su tale elemento del sistema.

3.2.6 **“Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) Manager” – “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”**

- Introdurre l’azione di controllo “Piano di emergenza interno”.

3.2.7 **“Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) Manager” – “Fornitori Appaltatori”**

- Introdurre l’azione di controllo “Piano di emergenza interno”. Questo è valido solo per fornitori e appaltatori che hanno instaurato un rapporto di lungo termine con

l'organizzazione, ovvero quelle imprese appaltatrici che svolgono attività continuative in stabilimento.

3.2.8 “Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)” – “Ufficio manutenzione”

- Dettagliare l'azione di controllo “Richiesta interventi” in “Richiesta interventi dispositivi sicurezza”.
- Dettagliare il feedback “Rapporto sugli interventi” in “Rapporto sugli interventi dispositivi sicurezza”.

3.2.9 “Ufficio manutenzione” – “Manutentore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Richiesta interventi dispositivi sicurezza” sia un nuovo feedback “Rapporto sugli interventi dispositivi sicurezza”.

3.2.10 “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” – “Operatore”

- Introdurre sia una nuova azione di controllo “Consultazione sulla politica di prevenzione di incidenti rilevanti; Corsi di formazione, informazione e addestramento; Piano di emergenza interno” sia un nuovo feedback “Parere sulla politica di prevenzione di incidenti rilevanti; Corsi di formazione, informazione e addestramento; Piano di emergenza interno”.

4 Ulteriori commenti

- I contributi mutual joint visit e technical working group non hanno sempre delle ricadute nell'utilizzo dello Stato Membro a causa della lingua.
- Le direttive forniscono delle linee guida.
- Potrebbero esserci dei feedback tra Autorità legislative e Autorità competenti: l'Autorità competente potrebbe proporre modifiche, revisioni o aggiornamenti del decreto. Tuttavia, questo esula dallo scopo dell'analisi.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) rappresentano organi tecnici, che si differenziano dalle autorità competenti. Le autorità competenti definiscono e progettano le ispezioni, mentre gli organi tecnici forniscono il supporto tecnico.
- La commissione ispettiva post-incidentale è composta da esperti provenienti da ISPRA, INAIL o Vigili del Fuoco (VVF). Tale commissione si interfaccia direttamente con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) (autorità competenti).
- I requisiti di formazione, i.e. input per l'agente “Commissione ispettiva”, rappresentano un dato di fatto poiché già accertati dai vari organismi tecnici. Per tale ragione, tale input potrebbe essere eliminato.

- L'agente "Commissione ispettiva" si viene a creare dagli organismi tecnici e viene individuata nell'ambito di questi.
- Le tre attività principali sono: (i) rapporto di sicurezza, (ii) attività di controllo e ispezione, (iii) sopralluogo incidentale.
- Si ipotizza che nella Notifica l'agente "Gestore" ottemperi a tutte le prescrizioni, incluse quelle riguardanti il Piano di Emergenza Esterno.
- La Notifica, di norma, avviene dopo l'approvazione della Modifica. La Notifica viene ricevuta e approvata da ISPRA per conto del MASE, mentre il Rapporto di sicurezza è approvato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) e dal relativo Gruppo di lavoro.
- Il modello STAMP proposto rappresenta un modello ideale.
- Nel modello STAMP proposto sono stati tracciati solo audit interni.
- Non esiste una vera e propria gerarchia tra gli agenti "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)" e "Ufficio manutenzione".
- Se strutturato opportunamente, l'agente "Ufficio manutenzione" gestisce le attività di manutenzione sia interne sia esterne.
- L'agente "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)" rappresenta i lavoratori: è consultato e rappresenta una funzione di collegamento tra la dirigenza aziendale e i lavoratori. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. esplicita i compiti di tale figura.
- È obbligo del Gestore consultare preventivamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa appaltatrice.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dell'intervista

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo l'intervista

1 Dettagli dei focus group

Sono stati organizzati tre focus group al fine di concludere il processo di validazione del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) della Direttiva Seveso. I dettagli dei focus group sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Dettagli dei focus group

Data e orario	Partecipanti	Modalità
15/02/2024, dalle 13:00 alle 14:00	Dott.ssa Silvia Maria Ansaldi; Dott.ssa Patrizia Agnello; Dott.ssa Maria Rosaria Vallerotonda	Remoto
21/02/2024, dalle 09:30 alle 10:30	Dott.ssa Silvia Maria Ansaldi	Remoto
28/02/2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:00	Dott.ssa Silvia Maria Ansaldi; Dott.ssa Patrizia Agnello; Dott.ssa Maria Rosaria Vallerotonda; Dott. Antonello Alvino; Dott.ssa Annalisa Pirone	Sia in remoto sia in presenza

2 Organizzazione dei focus group

Il primo focus group è stato organizzato nel seguente modo:

1. sintesi del modello System-Theoretic Accident Model and Process (STAMP) e delle sue peculiarità, evidenziando la sua adozione per l'analisi dei processi di ispezione prescritti nella Direttiva Seveso;
2. sintesi del modello STAMP sviluppato e validato mediante il coinvolgimento di esperti (i cui risultati sono stati riportati nel Report "Validazione del modello STAMP della Direttiva Seveso con esperti - Report" in data 25/10/2023);
3. proposta di suggerimenti e revisioni per ciascun attore da parte dei partecipanti.

I successivi focus group si sono focalizzati solamente sulla proposta di suggerimenti e revisioni da parte dei partecipanti.

3 Proposta di suggerimenti e revisioni

Durante i focus group, i partecipanti hanno suggerito modifiche e revisioni sia generali sia puntuali per il modello STAMP sviluppato e validato precedentemente (Figura 1). In particolare, le revisioni puntuali riguardano le relazioni che intercorrono tra coppie di agenti. Nel seguito, vengono descritti entrambe le tipologie di modifiche e revisioni. La Safety Control Structure risultante a valle dei focus group è rappresentata in Figura 2.

3.1 Suggerimenti e revisioni generali

- Si evidenzia che il modello STAMP sviluppato ha due principali finalità: (i) sintetizzare la Direttiva europea in merito al controllo dei pericoli di incidente rilevante (i.e., Direttiva 2012/18/EU) e il relativo riferimento legislativo italiano (i.e., D.Lgs. 105/2015), e (ii) intercettare le prassi usuali legate all'adozione e all'applicazione di tali riferimenti e allo sviluppo del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza.
- Si evidenzia che l'agente "Gestore" rappresenta il responsabile del Sistema di Gestione.
- Necessità di revisionare l'agente "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) manager". Al fine dell'adozione della Direttiva Seveso, è maggiormente opportuno indicare un agente denominato "Staff della sicurezza", che si costituisce di tre possibili attori: "Health, Safety, and Environment (HSE) Manager", "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)", "Referente Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)". La presenza di questi attori dipende dall'organizzazione della singola azienda. È preferibile il termine "Referente Sistema di Gestione della Sicurezza" poiché si vuole evidenziare l'attore che implementa il Sistema di Gestione della Sicurezza. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce l'elemento imprescindibile dello Staff della Sicurezza. Le relazioni in termini di azioni di controllo e feedback prima esistenti con l'agente "Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) / Health, Safety, and Environment (HSE) manager" vengono traslate all'agente "Staff della sicurezza".
- Eliminare l'agente "Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)".
- Si evidenzia che i safety audits sono stabiliti dal Gestore e la cui conduzione è supportata dallo Staff della sicurezza.
- Si evidenzia che l'agente "Medico competente" riceve azioni di controllo e fornisce feedback solo dall'agente "Gestore".

3.2 Suggerimenti e revisioni puntuali

3.2.1 "Gestore" - "Staff della sicurezza"

- Sostituire l'azione di controllo "Valutazione dei rischi incidenti rilevanti" in un input denominato "Identificazione e valutazione rischi incidenti rilevanti". Questo rappresenta una procedura.
- Sostituire il feedback "Notifica e registro eventi (quasi incidenti, incidenti e anomalie)" in "Registrazione e analisi eventi (quasi incidenti, incidenti e anomalie)".
- Introdurre sia l'azione di controllo "Programma di esercitazioni" sia il feedback "Esito esercitazioni" (il termine "esercitazione" è maggiormente appropriato rispetto a "simulazione"). Tali esercitazioni hanno frequenza trimestrale.
- Sostituire l'azione di controllo "Aggiornamento delle procedure" in feedback.

- Inserire il feedback “Segnalazione deficienze del SGS” in corrispondenza dell’azione di controllo “Safety audits”. Inoltre, sostituirlo con “Segnalazione non conformità del SGS”.

3.2.2 “Gestore” - “Ufficio Informazione, Formazione e Addestramento (IFA)”

- Introdurre l’input “Identificazione e valutazione rischi incidenti rilevanti”.

3.2.3 “Gestore” - “Ufficio tecnico e produzione”

- Introdurre l’input “Identificazione e valutazione rischi incidenti rilevanti”.

3.2.4 “Gestore” - “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”

- Introdurre l’input “Identificazione e valutazione rischi incidenti rilevanti”.
- Introdurre sia l’azione di controllo “Piano di emergenza interno” sia il feedback “Osservazioni piano di emergenza interno”.

3.2.5 “Gestore” - “Ufficio manutenzione”

- Introdurre l’input “Identificazione e valutazione rischi incidenti rilevanti”.

3.2.6 “Gestore” - “Medico competente”

- Introdurre l’input “Identificazione e valutazione rischi incidenti rilevanti”.
- Sostituire il feedback “Proposta documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti” in “Osservazioni sul documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti”.
- Sostituire l’azione di controllo “Politiche di prevenzione della salute nei luoghi di lavoro” in “Obiettivi per la prevenzione e protezione per la salute umana”. Questa relazione fa riferimento all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 105/2015.

3.2.7 “Staff della sicurezza” - “Ufficio Informazione, Formazione e Addestramento (IFA)”

- Eliminare sia l’azione di controllo “Safety audits” sia il feedback “Esito safety audits”.

3.2.8 “Staff della sicurezza” - “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”

- Eliminare sia l’azione di controllo “Piano di emergenza interno” sia il feedback “Proposta piano di emergenza interno”.
- Introdurre il feedback “Segnalazione quasi incidenti, incidenti e anomalie”.

3.2.9 “Ufficio Informazione, Formazione e Addestramento (IFA)” - “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”

- Sostituire il feedback “Proposta organizzazione corsi IFA” in “Osservazioni organizzazione corsi IFA”.

3.2.10 “Staff della sicurezza” - “Operatore”

- Sostituire il feedback “Segnalazione deficienze del SGS” in “Segnalazione non conformità del SGS”.

3.2.11 “Ufficio manutenzione” - “Fornitori Appaltatori”

- Sostituire il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature” in “Segnalazione non conformità attrezzature”.

3.2.12 “Fornitori Appaltatori” - “Manutentore”

- Sostituire il feedback “Segnalazione deficienze attrezzature” in “Segnalazione non conformità attrezzature”.

Figura 1: Modello STAMP della Direttiva Seveso prima dei focus group

Figura 2: Modello STAMP della Direttiva Seveso dopo i focus group

